

YOSHLARNING TADBIRKORLIK LAYOQATIDAN TURIZM SOHASIDA SAMARALI FOYDALANISH.

Ixtiyor Madrimov

Urganch davlat universiteti, Tarix fakulteti talabasi

ixtiyor_madrimov94@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar bandligini ta'minlashda va ularning tadbirkorlik layoqatidan turizm sohasida samarali foydalanish va ushbu sohada yaratilayotgan imkoniyatlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, yoshlar, kalkulyatsiya, tadbirkorlik, investitsiya, farmon, qaror, modernizatsiya, sub'yekt.

Annotation: This article will talk about the effective use of youth employment and their entrepreneurial capacity in the field of Tourism and the opportunities created in this area.

Keywords: tourism, youth, calculus, entrepreneurship, investment, decree, decision, modernization, subject.

Аннотация: В данной статье речь пойдет об эффективном использовании предпринимательской способности молодежи в сфере туризма и о возможностях, создаваемых в этой сфере.

Ключевые слова: туризм, молодежь, калькуляция, предпринимательство, инвестиции, указ, постановление, модернизация, субъект.

Jahon miqyosida globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir paytda turizm davlatlar iqtisodiyotining muhim daromad manbaiga aylanib ulgurdi. Turizm sohasi yangi ish o'rinlarini yaratishning rag'batlantiruvchi kuchi sifatida ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb 10 foizi, ish bilan bandlikning 9 foizi, jami eksportning 7 foizi, xizmatlar eksportining esa 30 foizi turizm sohasi hissasiga to'g'ri kelishi uning iqtisodiy rivojlanishdagi muhim o'rnini tasdiqlaydi.¹

Dunyo eksporti tarkibida turistik xizmatlar yoqilg'i, kimyo sanoati, oziq-ovqat hamda avtomobil sanoati eksportidan keyin beshinchi o'rinni egallaganligi uning iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatayotganligidan dalolat beradi. O'zbekistonda turizm industriyasi sub'yektlari faoliyatini modernizatsiyalash, turistik xizmatlarni innovatsion texnologiyalar orqali taqdim etishni qo'llab-quvvatlash va eksportini diversifikatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida diqqat markazda turibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2025-yilgacha "... yurtimizga tashrif buyuradigan xorijiy sayyohlar sonini 7 million nafarga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard dollarga yetkazish lozimligi ..." asoslab berilgan.

¹ UNWTO. *Tourism Highlights: 2018 Edition*, p. 3 // <http://www.unwto.org>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi // *Xalq so'zi*, 2018-yil 29-dekabr.

Turizm sohasida yoshlar tadbirkorlik layoqatidan samarali foydalanishning ilmiy-amaliy jihatlarini tadqiq qilishdan olingan asosiy natijalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrda PF-4861-sonli "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2018-yil 3-fevraldagi PF-5326-sonli "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-sonli "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmonlari³ hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Turizm sohasida yoshlar tadbirkorlik layoqatidan samarali foydalanishga oid tavsiyalar majmui turistik biznes sub'yektlari faoliyatining samaradorligini oshirish va shu asosda turistlar talabini to'liq qondirish sharoitini tug'diruvchi boshqaruv tizimini joriy qilish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, so'nggi paytlarda ishlab chiqarishning tabiiy, mehnat va kapital omillari qatoriga tadbirkorlik layoqati ham kiritilmoqda.

Yoshlar tadbirkorlik layoqati deyilganda yoshlarning iqtisodiy qarorlar qabul qilishi, ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish jarayonlarini uyushtirishi yoki tashkil qilishi bilan bog'liq yetakchilik sifatleri va qobiliyatlari tushuniladi.

Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimiz mintaqalari turistik imkoniyatlarini maqbul darajada ishga solish dolzarb vazifa sifatida belgilangan. Ushbu vazifaning muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlash, o'z navbatida, turizm sohasida yoshlar tadbirkorlik layoqatidan samarali foydalanish yo'llarini aniqlab olishni taqozo qiladi. Jumladan:

- yoshlar tadbirkorlik layoqatining ilmiy asoslangan diagnostikasi xulosalari orqali turizm sohasida yoshlar biznes-tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yish;
- mintaqalar turistik resurslaridan foydalanish istiqbollari iqtisodiy baholash asosida yosh tadbirkorlar boshqaruvidagi infratuzilma ob'yektlari faoliyatini tashkil etish;
- turizm sohasida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagidagi yoshlarning investitsion loyihalari samaradorligi kalkulyatsiyasini amalga oshirish evaziga moliyalashtirish manbalarini aniqlash.

Qolaversa, iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha jami korxonalar va tashkilotlar umumiy ulushining 22,1 foizi savdo, 6,0 foizi yashash va ovqatlanish xizmatlari hissasiga to'g'ri keladi.⁴ Statistika ma'lumotlar tahlili shundan dalolat beradiki, mintaqalar turistik imkoniyatlarini maqbul darajada ishga solishda yoshlar tadbirkorlik layoqati inobatga olinishi lozim bo'lgan muhim omillardan biri sanaladi. Ya'ni:

- xorijiy va mahalliy turistlar oqimi hududlar kesimida barqaror taqsimlanishini ta'minlash maqsadida turistik ob'yektlar faoliyatiga oid yoshlar biznes-tashabbuslarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashishning institutsional mexanizmini shakllantirish talab etiladi;
- yosh tadbirkorlar turizm sohasidagi investitsion loyihalari resurs ta'minotini

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sohaga oid farmonlari.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

aniqlashga yo‘naltirilgan investorlar mintaqaviy forumlarini o‘tkazishning yillik kalendar rejasini ishlab chiqish lozim;

- yosh tadbirkorlarning turistik xizmatlar marketingi vositalarini biznes-jarayonlar boshqaruvida unumli qo‘llashini monitoring tartibida o‘rganish orqali yuqori natijalarga erishib kelayotgan menejerlarni muntazam rag‘batlantirib borish zarur.

Xulosa qilib aytganda, turizm sohasida yoshlar tadbirkorlik layoqatidan samarali foydalanishning nazariy-metodologik va ilmiy-amaliy jihatlari ayni yo‘nalishda tizimli tadqiqotlar olib borishni taqozo qiladi. Ushbu sohadagi tadqiqot ishi dastlabki xulosalari va amaliy tavsiyalarini mintaqalar rivojlanishini ma‘muriy-iqtisodiy tartibga solishda inobatga olish turizm sohasini boshqarish samaradorligi oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so‘zi, 2018-yil 29-dekabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrda PF-4861-sonli “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-fevraldagi PF-5326-sonli “O‘zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo‘yicha qo‘shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-sonli “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari.